

Digitale Offenheit in Krisenzeiten mit Blick auf das FDM

Annette Strauch-Davey
Forschungsdatenmanagement

Digitale Offenheit in Krisenzeiten mit Blick auf das Forschungsdatenmanagement

[Hass Kugeln Typografie - Kostenlose Vektorgrafik auf Pixabay](#)
[Ukraine Krieg Soldat - Kostenloses Foto auf Pixabay](#)

[Wahl Politik Abstimmung - Kostenloses Bild auf Pixabay](#)
[Krise Finanzkrise Wirtschaftskrise - Kostenloses Foto auf Pixabay](#)

Digitale Offenheit in Krisenzeiten mit Blick auf das Forschungsdatenmanagement

- ▶ Donald Trumps aktuelle Wissenschaftspolitik in seiner zweiten Amtszeit wird von vielen als ein direkter Angriff auf die Forschung gewertet.

- ▶ Es gibt Berichte über **Versuche, Forschungsergebnisse politisch zu beeinflussen, insbesondere in Bereichen wie Klimawandel, Gesundheit und Sozialwissenschaften.**

Bedrohung der US-Dateninfrastruktur

„Die US-Regierung modifiziert offizielle Daten zu Klima, Diversität und Gender und erschwert Kontrollen. Nun haben Forscher eigene Portale etabliert.“

taz brandmauer flüchtlingsommer krieg in der ukraine stadtbild-debatte seitenwend >

Rettung von US-Forschungsdaten

Wissenschaftler sichern von Trump bedrohte Statistiken

Die US-Regierung modifiziert offizielle Daten zu Klima, Diversität und Gender und erschwert Kontrollen. Nun haben Forscher eigene Portale etabliert.

27.7.2025 11:27 Uhr teilen

[Rettung von US-Forschungsdaten: Wissenschaftler sichern von Trump bedrohte Statistiken | taz.de](#),
[Atmosphäre Erde Klima - Kostenloses Foto auf Pixabay](#),
[Kinder Welt Globus - Kostenloses Foto auf Pixabay](#)

Die Empörung über Donald Trumps Missachtung der Wissenschaft vom Frühjahr ist in entschlossene Rettungsaktivitäten umgeschlagen
Foto: dpa

Digitale Offenheit in Krisenzeiten mit Blick auf das Forschungsdatenmanagement

Über uns Autorenverzeichnis Stellenmarkt **Forschung & Lehre** Login Abo E-Paper Heftarchiv Q
ALLES WAS DIE WISSENSCHAFT BEWEGT

Politik > **Forschung** > Lehre > Karriere > Recht > Management > Zeitfragen >

SCHWERPUNKTE DEMOKRATIE GESUNDHEIT GLEICHSTELLUNG KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UMWELT

🏠 / Forschung / Sicherung von Forschungsdaten ist "zeitkritisch"

© mauritius images / Tetra Images / Erik Isakson

DIGITALE SOUVERÄNITÄT

Sicherung von Forschungsdaten ist "zeitkritisch"

US-Behörden stellen viele Forschungsdaten künftig nicht mehr frei zugänglich zur Verfügung. Institutionen in Deutschland sind dabei, sie zu sichern.

Von **Charlotte Pardey** / 15.05.2025

Im Bereich der Lebenswissenschaften und der Biomedizin sind Daten gefährdet, die ethnisch bedingte Gesundheitsunterschiede betreffen, ebenso wie die Gesundheit von LGBTQIA+-Personen und Aspekte, die mit dem Thema "Gender" zusammenhängen, das geht aus Medienberichten von Anfang Februar hervor. Forschende in Deutschland besorgt die Abhängigkeit von der Datenbank PubMed. Die bibliografische Datenbank wird von der US-amerikanischen National Library of Medicine (NLM) an den National Institutes of Health (NIH) unterhalten und bietet öffentlich zugänglich Abstracts und Zitate von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften.

Digitale Souveränität: Sicherung von Forschungsdaten ist "zeitkritisch"

Digitale Offenheit in Krisenzeiten mit Blick auf das Forschungsdatenmanagement

Startseite > Politik > Europa > Krieg in der Ukraine > Krieg in der Ukraine: Kampf mit Robotern um das Leben von Soldaten

Krieg in der Ukraine
Kampf mit Robotern um das Leben von Soldaten

Die ukrainische Armee setzt an der Front zunehmend Drohnen aus eigener Produktion ein. Sie übernehmen immer mehr Aufgaben von Angehörigen der Streitkräfte.

21.10.2025 19:46 Uhr ↑ teilen

Die Drohnen von morgen, schon heute, im Test auf den Schlachtfeldern der Ukraine
Foto: Smolijenko
Dmytro/Ukrinform/AB
ACA/imago

[Krieg in der Ukraine: Kampf mit Robotern um das Leben von Soldaten | taz.de](https://www.taz.de/Krieg-in-der-Ukraine-Kampf-mit-Robotern-um-das-Leben-von-Soldaten)

Digitale Offenheit in Krisenzeiten mit Blick auf das Forschungsdatenmanagement

Ukraine-Krieg

Die Ukraine befindet sich im Krieg. Seit dem 24. Februar 2022 verteidigt sich das Land gegen massive Angriffe aus Russland. Hier finden Sie Artikel über Hintergründe, Entwicklungen sowie Folgen für die Wissenschaft.

Deutsche und ukrainische Hochschulen arbeiten enger zusammen

Der DAAD startet ein Netzwerk-Programm: 29 deutsche Hochschulen kooperieren dabei mit ukrainischen, um sie enger an Europa anzubinden.

02.05.2025

Schwerpunkt: Ukraine-Krieg

Forschungsinfrastrukturen

- ▶ Offene Forschungsinfrastrukturen sind in Krisen **kein Luxus**, sondern **eine Voraussetzung für handlungsfähige Wissenschaft und evidenzbasierte Politik.**
- ▶ Klimakrise: Globale Modellierung erfordert offene Infrastruktur
- ▶ Politische Umbrüche: Dezentralität schützt vor Zensur und Manipulation
- ▶ Pandemie: Schnelle Datenfreigabe rettet Leben

Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)

- ▶ Der **Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)** hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, *wie offen Forschungsinfrastrukturen sein können und sollten.*

Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)

 THE COUNCIL MEMBERS, CHAIR, MANDATE, ORGANISATION	 TOPICS RESEARCH DATA, NFDI, DATA PROTECTION, KEY TERMS	 PROJECTS CURRENT WORKING GROUPS	 DOCUMENTS REPORTS, MEDIA	 CONTACT OFFICE, E-MAIL
---	--	--	--	--------------------------------------

[Download PDF](#)

Positionspapier Leistung in Verantwortung - Juli 2025
Der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) wendet sich an die Wissenschaftspolitik sowie an wissenschaftliche Akteure und fordert beim Auf- und Ausbau forschungsmöglichender Informationsinfrastrukturen eine auf Konvergenz ausgerichtete Umsteuerung. Grundlegend dafür sind ein gemeinsames Zielbild sowie eine Arbeits- und Aufgabenteilung, die zu verbindlichen Verantwortlichkeiten im Gesamtsystem führt. Ergänzend schlägt der RfII Bund und Ländern ein gestuftes Verfahren zur weiteren Förderung wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen vor. Darüber hinaus gibt der RfII erneut Empfehlungen zu Fragen der Personalentwicklung sowie zu einem den neuen internationalen Realitäten angepassten Verständnis von Open Science und Open Data. Um die wissenschaftliche Souveränität zu steigern, schlägt der RfII den Aufbau ‚kluger Redundanzen‘ in der deutschen Wissenschaftslandschaft vor.

ZITIERVORSCHLAG

Rat für Informationsinfrastrukturen: Leistung in Verantwortung. Zur Zukunft der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland, Göttingen 2025, 61 S.

Direkte Links zum Dokument

- Permalink auf der RfII-Website: <https://rfii.de/?p=12040>

Download	962
File Size	786.43 KB
File Count	1
Create Date	22. July 2025
Last Updated	5. September 2025

Leistung in Verantwortung. Zur Zukunft der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland - Juli 2025 - RfII

Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)

- ▶ **Wissenschaftssicherheit** ist das oberste Gebot.
- ▶ Gute Forschung benötigt dafür durch Beschäftigung mit Datenschutz, Forschungsethik und Themen, wie offen eine Wissenschaft sein kann, Unterstützung, die nicht durch kurze Projekte und Projektstellen funktioniert und funktionieren kann.
- ▶ Hier muss sich politisch, wissenschaftspolitisch und bei den Strukturen der wissenschaftlichen Einrichtungen - nach wie vor - viel ändern.

Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII)

- ▶ **Besonders kritisch ist der Mangel, nicht nur an generischem FDM-Support, sondern vor allem an fachspezifischer Unterstützung für Forschende an den wissenschaftlichen Einrichtungen, der durch unzureichende Investitionen in Personal verstärkt wird**
 - ▶ auch in Bibliotheken.
- ▶ Das RfII-Papier betont die Notwendigkeit einer **wissenschaftlichen Souveränität**.
 - ▶ Diese umfasst nicht nur den Zugang zu Daten, sondern auch deren langfristige Verfügbarkeit, Integrität und Unabhängigkeit.
 - ▶ Der Begriff **Wissenssicherheit** wird dabei als Leitmotiv eingeführt (geht über die klassische Wissenschaftssicherheit hinaus)

Zukunft

- ▶ Die Zukunft wissenschaftlicher Informationsinfrastrukturen
 - ▶ **entscheidet sich nicht nur an den technologischen Schnittstellen,**
 - ▶ sondern an der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, für Forschungsdaten, für Wissen und für die Gesellschaft.
 - ▶ Die Verantwortlichkeiten liegen praktisch bei den Wissenschaftler:innen, die aber von ihren Einrichtungen unterstützt werden müssen (Governance, Stellen, Nachhaltigkeit)

Open Science

- ▶ Im Zuge der globalen politischen Herausforderungen mit vielen neuen Krisen und Kriegen muss Open Science neu gedacht werden, auch wieder der Aspekt “as closed as necessary”

[Pixelchen Pixel Werkstatt Offene](#)
[- Kostenlose Vektorgrafik auf](#)
[Pixabay](#)

Open Science - Schutz sensibler Daten

- ▶ **Schutz sensibler Daten:** Forschungsdaten, die sicherheitsrelevante, personenbezogene oder geopolitisch heikle Informationen enthalten, dürfen nicht uneingeschränkt veröffentlicht werden.
 - ▶ Studien zu Biotechnologie, Cybersecurity oder kritischer Infrastruktur können missbraucht werden.

6. Scope of 'as open as possible, as closed as necessary' - Open Science and Intellectual Property Rights

Open Science - Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Ethik

- ▶ **Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Ethik:**
 - ▶ Offenheit darf nicht zur Gefährdung von Menschen oder zur Destabilisierung von Gesellschaften führen. Gerade in Krisenzeiten müssen Forscher abwägen, ob bestimmte Erkenntnisse besser nur in geschützten Fachkreisen geteilt werden sollten.

[Open-Science-Policy der Universität Freiburg - Universität Freiburg](#)

Open Science - Strategische Forschung in geopolitischen Kontexten

- ▶ **Strategische Forschung in geopolitischen Kontexten:**
Wenn Forschungsergebnisse militärisch oder politisch relevant sind, kann eine Veröffentlichung Risiken bergen, z.B. wenn autoritäre Regime oder kriegsführende Parteien Zugang erhalten.

[Open-Science-Policy der Universität Freiburg - Universität Freiburg](#)

Schneller Zugang zu Forschungsdaten

- ▶ **Schneller Zugang zu Forschungsdaten:**
 - ▶ In Krisensituationen (Pandemien oder Naturkatastrophen) ist der schnelle Zugriff auf Forschungsdaten entscheidend für evidenzbasierte Entscheidungen.
 - ▶ Offene Daten ermöglichen internationale Zusammenarbeit und beschleunigen die Entwicklung gemeinsamer Lösungen.
 - ▶ Der Aufbau robuster digitaler Infrastrukturen ist notwendig, um Offenheit nachhaltig zu ermöglichen.

Zerstörung und Hilfe

▶ Zerstörung von Infrastruktur

- ▶ Wissenschaftszentren wie Charkiw, nahe der Front, sind besonders betroffen.
- ▶ Der Zugang zu Laboren, Archiven und Rechenzentren ist oft eingeschränkt oder gefährdet.

[Wissenschaft im Krieg | Ukraine-Analysen | bpb.de](#)

- ▶ Initiativen wie die Leibniz-Gemeinschaft fördern den Zugang zu ukrainischen Forschungsdaten und unterstützen gefährdete Wissenschaftler:innen.

[Leibniz-Gemeinschaft: Der Krieg in der Ukraine - Hintergründe und Analysen](#)

Ukrainische Forschungseinrichtungen sind Ziel russischer Cyberangriffe.

- ▶ Es werden verstärkt Firewalls, Verschlüsselung und Backup-Systeme eingesetzt.
- ▶ Dezentrale Speicherung: Cloud-basierte Lösungen wie AWS, Azure oder europäische Dienste (z. B. GÉANT) helfen, Daten außerhalb gefährdeter Regionen zu sichern.
- ▶ Redundanz: Mehrfachspeicherung kritischer Daten in verschiedenen Rechenzentren schützt vor Datenverlust durch physische Zerstörung.

Gemeinsame Standards und offene Infrastrukturen

Beispiel: European Open Science Cloud (EOSC)

Die EOSC ist eine europäische Initiative zur Schaffung eines föderierten digitalen Raums, in dem Forschende Daten, Software und Dienste **frei zugänglich, auffindbar und wiederverwendbar** machen können - gemäß den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

- ▶ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eosc-takes-next-steps-establish-federation-sharing-research-data-and-digital-resources-across-europe-2025-03-26_en
- ▶ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

Prevention Web

Prevention Web

Documents and publications 9 October 2025

Data policies for times of crisis facilitated by open science

These documents are part of the UNESCO Open Science Toolkit, designed to support the implementation of the 2021 UNESCO Recommendation on Open Science.

Home Understanding disaster risk Knowledge Base Community Sendai Framework

Home > Knowledge Base > Themes

Data and information management

This theme covers aspects related to hardware, software, networks, and media for the collection, storage, processing, transmission and presentation of information for disaster risk reduction (DRR), as well as related services. It also addresses information management to support knowledge sharing for DRR, such as data exchange standards and taxonomy.

<https://www.preventionweb.net/knowledge-base/themes/understanding-and-managing-risk/information-management-and-technology>

Künstliche Intelligenz, Forschungsdatenmanagement in Krisenzeiten

Op Ed 13 October 2025

How AI can help fund resilience, not disasters

Applying AI to global datasets

This year's International Day for Disaster Risk Reduction calls on governments and institutions to "Fund Resilience, Not Disasters." That means financial decisions and assessments must better account for the interplay of climate risks, land degradation and biodiversity loss.

Artificial intelligence (AI) – through its ability to quickly ingest, process, and find patterns within vast, complex datasets – can help flag key factors across and within financial, economic, social, and natural systems.

Machine learning is already being applied to [identify hidden drivers of heatwaves](#) and improve the detection and predictability of such extremes. Similarly, AI techniques have increased the [predictability of cyclones](#) in the tropics and other regions.

[How AI can help fund resilience, not disasters | PreventionWeb](#)

Weather and Climate Extremes

Volume 49, September 2025, 100792

Identifying key drivers of heatwaves: A novel spatio-temporal framework for extreme event detection

J. Pérez-Aracil ^a , C. Peláez-Rodríguez ^a, Ronan McAdam ^b,
Antonello Squintu ^b, Cosmin M. Marina ^a, Eugenio Lorente-Ramos ^a, Niklas Luther ^e,
Verónica Torralba ^j, Enrico Scoccimarro ^b, Leone Cavicchia ^b, Matteo Giuliani ^c,
Eduardo Zorita ^d, Felicitas Hansen ^d, David Barriopedro ^f, Ricardo García-Herrera ^g,
Pedro A. Gutiérrez ^h, Jürg Luterbacher ^e, Elena Xoplaki ^b ^e, Andrea Castelletti ^c ^k,
S. Salcedo-Sanz ^a

[Identifying key drivers of heatwaves: A novel spatio-temporal framework for extreme event detection - ScienceDirect](#)

Forschungsdaten Klimaforschung

- ▶ Klimaforschung basiert auf jahrzehntelangen Messreihen zu Temperatur, Niederschlag, CO₂-Konzentration, Eisschmelze u.v.m.
- ▶ Die Forschungsdaten stammen von Satelliten, Wetterstationen, Bojen und historischen Archiven
- ▶ Klimadaten sind oft sehr umfangreich und heterogen. Ihre Verarbeitung erfordert spezialisierte Software und Rechenleistung.

[Wie das Klima erforscht wird : Deutsches Klima Konsortium](#)

Forschungsdaten Klimaforschung

- ▶ Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) ist eine führende deutsche Forschungseinrichtung für Polar- und Meeresforschung.

Wichtig ist hier ein offener Zugang zu Forschungsdaten!

- ▶ Infrastrukturen zur Sammlung, Archivierung und Bereitstellung wissenschaftlicher Daten.

Data Management - AWI

Forschungsdaten Klimaforschung

- ▶ Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) ist eine führende deutsche Forschungseinrichtung für Polar- und Meeresforschung.

Wichtig ist hier ein offener Zugang zu Forschungsdaten!

- ▶ Infrastrukturen zur Sammlung, Archivierung und Bereitstellung wissenschaftlicher Daten.

Data Management - AWI

AWI international

[Home - All Atlantic Ocean Research and Innovation Alliance](#)

Uni Bremen und AWI retten wertvolle wissenschaftliche US-Datenbanken

Die Uni hat gemeinsam mit dem AWI über ihre Datenplattform PANGAEA erste wissenschaftliche Datensätze aus den USA gesichert. Hintergrund sind drohende Budgetkürzungen unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump, welche den Verlust wertvoller Klima- und Umweltdaten zur Folge haben könnten.

[Uni Bremen und AWI retten wertvolle wissenschaftliche US-Datenbanken - Universität Bremen](#)

Submit
Data

Welcome to PANGAEA® Data Publisher

Our services are open for archiving, publishing, and distributing georeferenced data from earth system research. The World Data Center PANGAEA is a member of the World Data System.

ALL TOPICS ▼

Search for measurement type, author name, project, taxa,...

TOPICS

CHEMISTRY
(74910)

LITHOSPHERE
(51660)

ATMOSPHERE
(33812)

BIOLOGICAL
CLASSIFICATION
(32930)

PALEONTOLOGY
(24533)

Data Publisher for Earth & Environmental Science

scientific **data**

[Explore content](#) ▾ [About the journal](#) ▾ [Publish with us](#) ▾

[nature](#) > [scientific data](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | [Open access](#) | Published: 02 June 2023

PANGAEA - Data Publisher for Earth & Environmental Science

[Janine Felden](#), [Lars Möller](#), [Uwe Schindler](#), [Robert Huber](#), [Stefanie Schumacher](#), [Roland Koppe](#), [Michael Diepenbroek](#) & [Frank Oliver Glöckner](#) ✉

[Scientific Data](#) **10**, Article number: 347 (2023) | [Cite this article](#)

14k Accesses | **102** Citations | **34** Altmetric | [Metrics](#)

<https://www.nature.com/articles/s41597-023-02269-x>

KI, digitale Offenheit und Forschungsdatenmanagement

 Für Autor*innen Für Bibliotheken Unsere Fachgebiete Services Über uns

Startseite > Datenmanagement 4.0: Künstliche Intelligenz als Treiber für innovative Forschungsinformationssysteme

ARTIKEL ZITIEREN

Datenmanagement 4.0: Künstliche Intelligenz als Treiber für innovative Forschungsinformationssysteme

Otmane Azeroual

Veröffentlicht/Copyright: 15. Januar 2025

Veröffentlicht von DE GRUYTER SAUR

Veröffentlichen auch Sie bei De Gruyter Brill

Informationen für Autor*innen → Erkunden Sie dieses Fachgebiet →

[Datenmanagement 4.0: Künstliche Intelligenz als Treiber für innovative Forschungsinformationssysteme](#)

KI, digitale Offenheit und Forschungsdatenmanagement

KI kann große Mengen an Forschungsdaten schnell analysieren, Muster erkennen und Prognosen erstellen, etwa zur Ausbreitung von Pandemien oder zur Klimamodellierung.

Aber:

- KI-Systeme sind auf qualitativ hochwertige, strukturierte und **offene Daten** angewiesen. Ohne offene Datenbasis ist ihr Potenzial stark eingeschränkt.
- In Krisenzeiten besteht die Gefahr, dass KI-Modelle auf verzerzten oder unvollständigen Daten trainiert werden – was zu fehlerhaften Entscheidungen führen kann (Bias, Transparenz).

<https://business-analytics.uni-graz.at/de/neuigkeiten/atrain-transkriptionssoftware/>

- ▶ aTrain ist eine open-source Software zur Transkription von Interviews
 - ▶ offline am eigenen Rechner nutzbar
 - ▶ DSGVO-konforme Verarbeitung
 - ▶ Transkriptionsdauer liegt etwa beim 2-3-fachen der Interviewdauer auf aktuellen Notebooks
 - ▶ aTrain unterstützt 57 Sprachen
 - ▶ Timestamps können in MAXQDA und ATLAS.ti integriert werden.
- ▶ Working Paper: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4594103
- ▶ Dokumentation: <https://github.com/BANDAS-Center/aTrain>

Literatur

Baravalle, Martina; Reineke, Esther; Rotzal, Tina; Schuh, Dominik; Straßl, Karl-Gerhard (2024):
KI und gute wissenschaftliche Praxis (GWP). Arbeitspapier Nr. 84.
Hochschulforum Digitalisierung, Berlin. [HFD_AP_84_GWP.pdf](#)

Burger, Maximilian (2025): Urheberrecht bei KI-generierten Beiträgen:
Handlungsbedarfe und Nutzungschancen für den Bildungskontext. iit-
perspektive Nr. 78. Institut für Innovation und Technik (iit), Berlin.
DOI: 10.23776/2025_06. <https://www.iit-berlin.de/publikation/urheberrecht-bei-ki-generierten-beitraegen-handlungsbedarfe-und-nutzungschancen-fuer-den-bildungskontext/>

UNESCO (2022): Recommendation on Open Science.
<https://www.unesco.org/en/open-science>

Literatur

Frisch, Katrin (2024):
FAQ Künstliche Intelligenz und gute wissenschaftliche Praxis.
<https://ombudsgremium.de/13204/faq-kuenstliche-intelligenz-und-gute-wissenschaftliche-praxis-2/>

Hosseini, Mohammad; Horbach, Serge P. J. M.; Holmes, Kristi; Ross-Hellauer, Tony (2024): Open Science at the generative AI turn: An exploratory analysis of challenges and opportunities. In: Quantitative Science Studies, S. 1-24.
DOI: 10.1162/qss_a_00337
https://direct.mit.edu/qss/article/doi/10.1162/qss_a_00337/125096/Open-Science-at-the-generative-AI-turn-An